

ÎNTRE REFUGIU ȘI DEPORTARE: BASARABENII SUB OCUPAȚIA SOVIETICĂ

CZU:

DOI:

Mariana COJOCARU

Drd., Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM

ORCID: 0009-0006-8807-1875

E-mail: marianacojocarul5@gmail.com

Introducere

Ocuparea Basarabiei de către Rusia la 28 iunie 1940, a reprezentat momentul declanșării procesului de destrămarea teritorială a României Mari și a fost rezultatul unei înțelegeri politice secrete convenite între două regimuri totalitare, respectiv cel național-socialist hitlerist și cel comunist sovietic, concretizată în Dictatul de la Moscova, încheiat la 23 august 1939, cunoscut și sub numele de pactul de neagresiune Ribbentrop-Molotov. Dacă pactul de neagresiune, în pofida unor devieri, nu depășea cadrul unor acorduri tradiționale de acest gen, protocolul adițional secret comporta un caracter categoric ilegal. Protocolul adițional a luat forma unui text contractual aparte care, cu toate că în preambulul său făcea referire la pactul de neagresiune, din punctul de vedere al dreptului nu era legat cu ultimul.¹

Alianța dintre Germania hitleristă și Uniunea Sovietică stalinistă a creat o undă de șoc pentru clasa politică românească, „deoarece aceștia își bazaseră politica lor externă pe opoziția ireductibilă ce exista între nazism și comunism. România, prinsă geografic între Reich și URSS, a contat întotdeauna pe echilibrul ce reieșea din opoziția celor două mari puteri, căutând chiar să facă față presiunii sovietice cu o eventuală apropiere față de Germania”². Potrivit unui studiu militar de epocă, „Ocuparea Basarabiei și Nordului Bucovinei constituie prima ciuntire a teritoriului național românesc și este o încălcare flagrantă a dreptului istoric și etnic de către forța brută și interesele marilor puteri”³. De fapt, ocupația sovietică a teritoriilor românești în data de 28 iunie 1940 a fost urmare a înțelegerii dintre două regimuri totalitare, cu consecința izolării noastre de lumea civilizată și progresistă.⁴

Regimurile totalitare menționate mai sus s-au fundamentat pe crearea structurilor statale și a cadrului normativ, în spiritul autoritar al verticalității puterii și supunerii totale, cu impunerea conduitei stricte și prin implantarea dezideratelor false în mentalitatea

¹ Gheorghe Cojocaru, *Ocuparea Basarabiei și Nordului Bucovinei – o consecință directă a înțelegerilor sovieto-germane din 23 august 1939*, in: *Akademios*, nr. 3(18), 2010, p. 10.

² Sorin Arhire, *Politica externă a României 1920–1940 (II)*, in: *Terra Sebus. Acta Musei Sabe-siensis*, nr. 4, 2012, p. 300.

³ *Studiu referitor la operațiunile militare ce au avut loc cu prilejul pierderii Basarabiei, Bucovinei de Nord, Ardealului de Nord și Cadrilaterului*, București, 1941, p. 25.

⁴ Alesandru Dușu, Maria Ignat, *1940. Drama României. Rapt și umilință*, București: Ed. Universal Dalsi, 2000, p. 17.

oamenilor. Or, aceste pretinse valori cu caracter distructiv pot fi acceptate doar într-o societate totalitară, cu o populație manipulată, demoralizată și care nu mai este capabilă să opună rezistență. Procesul de instaurare a regimurilor totalitare a avut scopul de a elimina conceptul de libertate, democrație, echitate și a altor valori democratice din mentalitatea cetățenilor oamenilor și a succesorilor, prin instalarea unui regim de teroare. Scopul urmărit de regim prin aplicarea terorii era de a inocula în societate frica la nivelul colectivității, pentru ca omul să trăiască permanent cu teama de autorități, și se „îmbolnăvească de frică”, ceea ce l-ar fi făcut mai dirijabil, mai incapabil de a se împotrivi autorităților.⁵

Caracterul de ocupație al Basarabiei din 28 iunie 1940 s-a manifestat în politica regimului comunist față de populația Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ținutului Herța. Astfel, anul 1940 a avut un rol decisiv pentru istoria populației locale, dat fiind noua schimbare a apartenenței statale.

Încercările inițiale ale Guvernului de la București de a negocia s-au lovit de insistența sovieticilor de a se trece mai repede la operațiunile de evacuare a armatei și administrației civile. Rezultatul a fost un haos generalizat, retragerea dezorganizată a zeci de mii de refugiați din cele două provincii – intelectuali și țărani deopotrivă, funcționari, polițiști, juriști etc. –, „mulți dintre ei plecând de la serviciu direct la gară”.⁶ Problema cedărilor teritoriale din vara anului 1940, alături de consecințele politice, economice, teritoriale, demografice și militare pentru România, unele pe termen scurt, altele pe termen mediu și lung, care au generat un adevărat exod al populației către spațiul rămas sub autoritatea conducerii de la București constituie subiectul studiului de față.

Dilemele populației basarabene în fața ocupației sovietice

Primul exod al basarabenilor peste Prut (1940)

Problematika refugiaților este una sensibilă în istoria omenirii din toate timpurile, atât sub aspectul abordărilor teoretice a evenimentelor istorice, cât și a manifestărilor concrete în diferite situații.⁷ Începând cu 28 iunie 1940, din teritoriile Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ținutului Herța în România au fost evacuate structurile militare și administrative, o parte însemnată a populației românești s-a refugiat sau a fost expulzată în condiții specifice. Condiționarea refugiului populației băștinașe de ambițiile expansioniste care derivă din procesul ocupării teritoriului trunchiat capătă o nuanță și mai acută.

Odată cu plecarea autorităților, populația românească încearcă să se refugieze, la rândul ei, la vest de Prut. Lipsa de organizare de la început, lipsa unor ordine și îndrumări precise a înfățișat un spectacol dezolant, în care s-au consumat adevărate drame umane, în timp ce profitorii de ocazie ai acestei situații au speculat la maximum durerea și suferința oamenilor.⁸ Bulversați de ceea ce li se întâmpla, fiind în prizonieratul diferitor zvonuri,

⁵ Mihail Gribinea, *Basarabia în primii ani de ocupație sovietică 1944–1950*, Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1995, p. 39.

⁶ Pantelimon Halipa, Nicolae Nitreanu, Victor Nitreanu, *Calvarul românilor basarabeni și bucovineni*, Cerașu: Ed. Scrisul Prahovean, 2001, p. 124.

⁷ Ion Giurcă, Daniel Bar, Aspecte generale și specifice privind refugiații din teritoriile cedate în anul 1940, in: *Revista Angvstia*, nr. 15/2011, p. 116.

⁸ Cerasela Moldoveanu, 1940 – rapturile teritoriale. Soarta refugiaților din teritoriile anexate, Dosar 1940 – 80 de ani de la destrămarea României Mari, in: *Revista de Istorie Militară*, nr. 1-2/2020, p. 50.

oamenii urmau să-și asume anumite decizii, de care depindea soarta lor de mai departe. Mulți basarabeni nu cunoșteau realitatea despre sistemul sovietic și nu-și puteau imagina că statul poate pedepsi și eticheta drept „criminal” pe oricine.⁹

În aceste circumstanțe mulți basarabeni, marcați de incertitudinea viitorului și de teama dictaturii comuniste, și-au asumat statutul de „refugiat”. Starea de spirit a oamenilor, trăirile din acele timpuri sunt reflectate cu multiple detalii în studiile de istorie orală. Memoriile și mărturiile supraviețuitorilor împreună cu documentele de arhivă vin să întregască imaginea destinului celor care și-au părăsit gospodăriile, localitățile natale retrăgându-se în țară odată cu armata și administrația română.¹⁰ Exodul basarabenilor a avut loc, mai ales în primele zile ale ocupației sovietice, ulterior posibilitățile le-au fost aproape anulate, încă din 3 iulie 1940 autoritățile sovietice închizând toate punctele de trecere a noii frontiere.¹¹

Statul român a încercat, în limita posibilităților, având în vedere situația socio-economică dificilă a țării, să ofere sprijin material și financiar la un număr cât mai mare de refugiați. În județele în care au fost cazați cetățeni basarabeni și bucovineni, prefectii și primarii localităților au primit sume de bani de la Comisariatul general pentru refugiați, pentru întreținerea acestora dar și pentru stimularea de noi locuri de muncă, asociații lucrative etc, care să preia și să integreze noua forță de muncă din afara granițelor.¹²

Afluxul de refugiați era foarte mare. Potrivit unei note expediate de prefectul județului Covurlui, Ministerului Economiei Naționale pe teritoriul orașului Galați și împrejurimi se aflau cca 10 000 de refugiați sosiți cu trenul, șlepuri, căruțe sau pe jos. Până la 3 iulie 1940, ora 12:00, când autoritățile sovietice au închis punctele de trecere la frontieră, în România a trecut doar o mică parte din cei care au dorit să se refugieze și 6 390 persoane reprezentând personalul din administrație, poliție și justiție. Conform informațiilor, din cei care au reușit în termen de 5 zile (28 iunie-3 iulie) să ajungă în România erau: 80 000 de țărani, 24 189 de funcționari, 11 771 de elevi de liceu, 8 549 de învățători, 6 200 de muncitori, 2 200 de studenți, 762 de preoți, 589 de avocați.¹³

Din cauza situației deosebit de grele, cu granițele sfâșiate, armata dezorganizată, lipsită de fortificații de apărare, într-o stare economică precară, România a fost obligată să facă față și valului de refugiați, care invadau, practic, teritoriul românesc neocupat. Pentru a impune ordinea firească și a ține sub control marea masă a refugiaților sosiți din direcții diferite și totodată pentru a recenza mai bine pe fiecare, cu scopul de a-l ajuta financiar și îndruma în vederea relocării și integrării sociale, guvernul român a înființat Comisariatele generale pentru refugiații din nordul Transilvaniei, Dobrogea, Basarabia și nordul Bucovinei. Acesta erau însărcinate, în principal, cu înregistrarea refugiaților, cu încartiruirea

⁹ Lidia Pădureac, Sistemul represiv sovietic și soarta membrilor Sfatului țării: studiu de caz, in: „Centenar Sfatul Țării: 1917–2017”, Materialele conferinței științifice internaționale, Chișinău, 21 noiembrie 2017, pp. 648-660.

¹⁰ Lidia Pădureac, Refugiați și repatriați basarabeni în studiile de istorii orală, in: *Anuarul catedrei de științe socioumane și asistență socială*, 2017, p. 43.

¹¹ Constantin Băjenaru, Aspecte privitoare la refugiații basarabeni în județul Făgăraș, până la intrarea României în război (21 iunie 1941), in: *Studia Universitatis Moldaviae*, 2020, nr. 4(134), pp. 153-160.

¹² Cerasela Moldoveanu, 1940 – rapturile teritoriale. Soarta refugiaților din teritoriile anexate, *Dosar 1940 – 80 de ani de la destrămarea României Mari*, p. 51.

¹³ Mariana Țaranu, *Represiunea și rezistența din RSSM în perioada primei ocupații sovietice, 1940–1941*, Chisinau: Ed. Lexon-Prim, 2021, p. 416, p. 131.

lor și plasarea pe piața muncii. Guvernul român era cel care finanța aceste instituții, în vederea reintegrării sociale și profesionale a nou veniților.¹⁴

La 25 noiembrie 1940, se aflau în evidență „refugiați în România circa 70 000 de oameni din Basarabia și Bucovina (51 000 de persoane diverse, 10 000 de funcționari, 9 000 de soldați concentrați)”. Altă sursă arată că „la 30 octombrie 1940, în țară se aflau circa 100 000 refugiați din Basarabia și Bucovina, din care în București 12 628 astfel: 5 123 funcționari, 219 avocați, 406 liber profesioniști, 951 muncitori calificați, 430 muncitori necalificați, 5 012 populație fără profesii, 456 pensionari”¹⁵. Până la sfârșitul anului 1940, mulțimea celor care se refugiau a crescut și mai mult. Este greu de știut cu exactitate numărul refugiaților din Basarabia și nordul Bucovinei. Totuși, până la 4 decembrie 1940, Comisariatul pentru refugiați a înregistrat 220 500 de persoane.¹⁶

În vizorul structurilor sovietice de represiune

În pofida propagandei comuniste care încerca să denigreze imaginea României și să prezinte Uniunea Sovietică din cea mai bună perspectivă, numărul persoanelor care doreau să se retragă peste Prut era mare. Oficialitățile sovietice au permis oamenilor să se înscrie în liste pentru a pleca în România, mințind că vor respecta această alegere.¹⁷ Documentele timpului adeveresc faptul că „persoanele care doreau să se repatrieze au fost și-canate, purtate din loc în loc, în scopul de a renunța la această idee, bunurile lor mobile și imobile confiscate și obligați să semneze declarații că după sosirea în România vor activa în favoarea Serviciului de Spionaj sovietic, părinții lor fiind opriți ca ostateci. Multora li se propunea să rămână pe loc, promițându-li-se funcții înalte în administrația sovietică”¹⁸. În consecință, mulți locuitori din teritoriile ocupate care au dorit să se evacueze peste Prut n-au avut posibilitatea să-o facă. Dovadă în acest sens sunt și cele peste 70.000 de cereri de repatriere adresate comisiilor de repatriere română și sovietică în anii 1940–1941.¹⁹

În timpul primei ocupații sovietice, „s-a urmărit și, în cea mai mare parte, s-a executat lupta și exterminarea burgheziei și a tot ce a fost credincios sistemului burghez. Această luptă s-a dus prin organele NKVD care era principalul instrument de represiune, folosit de-a lungul timpului de puterea sovietică în scopul promovării politicilor impuse de stat. Cetățenii basarabeni care, într-o formă sau alta, s-au manifestat contra statului sovietic au fost pasibili după codul penal sovietic de pedepse grave, areste, împușcare”²⁰. Arestările și represaliile staliniste zilnice nu puteau „curați” societatea de „elementele ostile” și crea într-un termen scurt baza socială a noului regim sovietic. Pentru conducerea de la Kremlin

¹⁴ Cerasela Moldoveanu, *1940 – rapturile teritoriale. Soarta refugiaților din teritoriile anexate, Dosar 1940 – 80 de ani de la destrămarea României Mari*, p. 49.

¹⁵ Ion Giurcă, Daniel Bar, *Aspecte generale și specifice privind refugiații din teritoriile cedate în anul 1940*, pp. 118-124.

¹⁶ Vasile Vasilos, *Ocupația sovietică din 1940. Materiale inedite*, Chișinău: Ed. Civitas, 1999, p. 12.

¹⁷ Lidia Pădureac, *Sistemul represiv sovietic și soarta membrilor Sfatului țării: studiu de caz*, pp. 648-660.

¹⁸ George Damian, *Atrocitățile sovietice în Basarabia și Bucovina de Nord din iunie 1940*, în: *Romania Breaking News*, 28 iunie 2013, <https://romaniabreakingnews.ro/atrocitatile-sovietice-in-basarabia-si-bucovina-de-nord-din-iunie-1940-de-george-damian/> (consultat 23 aprilie 2024).

¹⁹ Mihail Gribincea, *Basarabia în primii ani de ocupație sovietică 1944–1950*, p. 20.

²⁰ Viorica Olaru-Cemîrtan, *Deportările din Basarabia 1940–1941, 1944–1956*, Chișinău: Ed. Pontos, 2013, p. 548.

era evidentă necesitatea unei deportări masive de populație din Basarabia și Bucovina de Nord. Această metodă a fost folosită de aparatul lui Stalin de mai multe ori, în diferite regiuni ale Uniunii, și „eficiența” ei era de necontestat. Urma ca în noile teritorii anexate de la România să se procedeze la fel.²¹

Trăsătură distinctivă principală a deportărilor sovietice ca represiune constă în natura lor administrativă, extrajudiciară, bazat pe liste.²² Listele cu deportați au fost întocmite de NKVD pe bază de delatățiuni, ținându-se cont de pregătirea și activitatea capului familiei, de averea sa și de faptul că a colaborat cu administrația românească. Organele de represiune au găsit diverse motive și acuzații pentru a-și justifica acțiunile de deportare în masă. Subliniem faptul că aceste acuzații au fost înaintate ulterior momentului deportării. Abia peste un an se întocmeau dosarele, în care se formulau capetele de acuzații. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 însă, niciunui deportat nu i s-a prezentat vreun document oficial cu acuzații sau cu o întemeiere juridică a acțiunii de deportare.²³

La 14 iunie 1941 au fost separați de familie bărbații cărora regimul de ocupație le-a incriminat încălcarea legislației sovietice. Restul membrilor familiei celui declarat vinovat, fie minori, fie cei care au atins vârsta majoratului sau tații acestora – au fost supuși deportării împreună cu ceilalți membri ai familiei. În cazul în care persoana de gen masculin era declarată vinovată, indiferent de vârstă, starea sănătății, era internată în lagărele din Kozelșansk sau Putivilsk la munci forțate.²⁴ În decurs de un an (28 iunie 1940 – 22 iunie 1941), numărul victimelor represiunii bolșevice în teritoriile anexate de sovietici (Bucovina, Basarabia și Ținutul Herța), potrivit unor estimări, s-ar cifra între 67 și 89,5 mii de persoane.²⁵ Deportările din 1940–1941 erau „justificate” prin diverse cauze: lipsa de loialitate, măsuri preventive, rezistență împotriva transformărilor socialiste, participarea la grupuri banditești, apartenența la instituțiile regimurilor burghezo-moșierești etc.²⁶

Primele concluzii cu privire la genocidul basarabean din timpul primei ocupații sovietice au fost formulate de administrația română, după ce a preluat controlul în Basarabia, în iulie 1941. Atunci au fost acumulate primele dovezi cu privire la acțiunea de modificare a structurii populației din Basarabia, efectuată de sovietici în perioada 28 iunie 1940 – 16 iulie 1941.²⁷ Totodată, între 1940 și 1944, în Basarabia au avut loc trei schimbări succesive ale regimurilor politice. Pe 28 iunie 1940, în urma Pactului Ribbentrop-Molotov, semnat de Germania nazistă și URSS pe 23 august 1939, URSS anexează Basarabia și nordul Bucovinei. Pe 22 iunie 1941, Armata română, în alianță cu trupele germane, recuperează teritoriul pierdut în 1940 și confiscă Transnistria până la Bug. În cele din urmă, la 23 august 1944, trupele sovietice reiau poziția în capitala Basarabiei și resping forțele aliate române și germane dincolo de Prut.²⁸ În data de 12 septembrie 1944, la Moscova, delega-

²¹ Ibidem, p. 78.

²² Ion Șișcanu, Daniela Șișcanu, *Deportările în masă din „Zona sovietică a Pactului Molotov Ribbentrop” în anii 1940–1941 ca formă de represiune: context, cauze și efecte*, in: *Revista de Istorie a Moldovei*, nr. 2(110), 2017, p. 136.

²³ Viorica Olaru-Cemîrtan, *Deportările din Basarabia 1940–1941, 1944–1956*, p. 88.

²⁴ Mariana Țăranu, *Primul val de deportare a basarabenilor (iunie 1941)*, in: *Revista de Istorie a Moldovei*, nr. 2(98), 2014, p. 62.

²⁵ Петро Брицький, *Україна у другій світовій війні (1939–1945 pp.)*, Cernăuți, 1995, p. 31.

²⁶ Ion Șișcanu, Daniela Șișcanu, *Deportările în masă din „Zona sovietică a Pactului Molotov Ribbentrop” în anii 1940–1941 ca formă de represiune: context, cauze și efecte*, p. 143.

²⁷ Viorica Olaru-Cemîrtan, *Deportările din Basarabia 1940–1941, 1944–1956*, p. 548.

²⁸ Petru Negură, *De la o „eliberare” la alta. Scriitorii basarabeni în primul an de putere sovietică*

ția României a fost nevoită să semneze Convenția de Armistițiu cu Națiunile Unite. Prin acest act, România era abandonată total de Alianții occidentali, iar reprezentanții URSS și-au impus punctul de vedere. Convenția de Armistițiu avea prevederi dureroase pentru România. Actul prevedea renunțarea României la Basarabia și la Bucovina de Nord.

A doua ocupație sovietică

Dictatul administrației sovietice VS exodul repetat peste Prut (1944)

Evenimentele militare din 1941 i-au încurajat pe localnici să revină acasă, însă în 1944 aceștia au fost nevoiți să treacă Prutul spre vest a doua oară. În anul 1944 RSS Moldovenească a fost ocupată de armata sovietică în două etape. Raioanele din stânga Nistrului și cea mai mare parte a județelor Soroca și Bălți au fost ocupate primăvara, iar restul teritoriului în a doua jumătate a lunii august, ca rezultat al operației Iași-Chișinău.²⁹

Calvarul oamenilor a reînceput în 1944, odată cu ofensiva armatei sovietice spre vest. Din 23 august 1944 prin acțiunile regelui Mihai România a aderat la coaliția anti-fascistă. Evenimentele au fost grăbite pentru a proteja viața și bunurile cetățenilor și a nu permite intrarea armatei sovietice în România în calitate de armată dușmană. În 1944 mulți basarabeni, cunoscând experiența dictaturii sovietice au luat decizia de a se refugia în România.³⁰

Faptul că basarabeni și bucovinenii în anul 1944 s-au refugiat benevol și fără a fi constrânși de autoritățile române sau „sub imperiul panicii” a fost o realitate, susținută de un șir de memorii ale refugiaților, adresate regelui sau primului ministru al României, cu rugămintea să fie lăsați să trăiască în țara pentru care au luptat și ai cărei cetățeni se considerau.³¹

Primele acțiuni operative ale NKGB-ului sovietic în Basarabia în prima jumătate a anului 1944 au fost direcționate către identificarea și curmarea activității agenturii inamice lăsate în spatele frontului, agenților-radiști ai spionajului german, a rezidenților, propagandiștilor și diversioniștilor ghidați de serviciile secrete inamice. Atenție sporită era acordată localizării și arestării chiaburilor care s-au întors la locurile de baștină, odată cu revenirea administrației românești în Basarabia după 22 iunie 1941, care erau etichetați ca elemente antisovietice ostile.³²

În anul 1944, la apropierea Armatei Sovietice, zeci de mii de basarabeni și bucovineni au luat din nou drumul amar al refugiului, sperând că statul român îi va ocroti și îi va ajuta să-și găsească o slujbă, un acoperiș deasupra capului așa cum a făcut-o în anii 1940–1941. Dar situația social-economică și politică a României după 23 august 1944 era alta decât în anii 1940–1941.³³ Conform art. 5 al Convenției de Armistițiu, România era obligată să-i predea URSS-ului pe toți cetățenii sovietici luați cu sila ori evacuați. Prin termenul de „cetățean sovietic” autoritățile de ocupație sovietice îi aveau în vedere „pe acei români basarabeni, care în 1940 au rămas sub stăpânirea lor, au acceptat funcții la

(1940–1941): strategii de integrare și forme de încadrare, in: *Plural. History, Culture, Society*, vol. 3, nr. 1, 2015, p. 72.

²⁹ Mihail Gribincea, *Basarabia în primii ani de ocupație sovietică 1944–1950*, p. 41.

³⁰ Lidia Pădureac, *Refugiați și repatriați basarabeni în studiile de istorii orală*, pp. 43-51.

³¹ Mihail Gribincea, *Basarabia în primii ani de ocupație sovietică 1944–1950*, p. 23.

³² Alexandru Malacenco, NKGB-ul Sovietic pe frontul invizibil în Basarabia, martie-iunie 1944, in: *Studia Universitatis Moldaviae*, nr. 10(100), 2016, pp. 103-110.

³³ Mihail Gribincea, *Basarabia în primii ani de ocupație sovietică 1944–1950*, p. 22.

Statul sovietic și ar fi votat la alegerile pentru Sovietul Suprem și pentru sovietele locale³⁴. Astfel, autoritățile sovietice au continuat seria de abuzuri și ingerințe în treburile interne ale statului român mai ales în problema refugiaților care erau hărțuiți și obligați să se înscrie pe listele comisiilor de repatriere. În pofida presiunilor exercitate asupra autorităților române, acestea înțelegeau situația disperată în care erau bieții refugiați din Basarabia și Bucovina de Nord și încercau să-i ascundă, favorizând de multe ori întocmiri de documente fictive prin care se dovedea că cetățenii respectivi erau născuți în România și deci nu puteau fi încadrați în prevederile art. 5 al Convenției de Armistițiu, deși au locuit o perioadă pe teritoriile ocupate în iunie 1940.

Mărturiile refugiului

Încercarea multor basarabeni de a evada din mrejele regimului totalitar comunist în mare parte a eșuat. Deși statul român a depus eforturi consistente pentru a-i ajuta și proteja, circumstanțele internaționale și cele din regiune au fost în defavoarea României. După 1944, statul sovietic a început vânătoarea basarabenilor refugiați pentru a-i „repatria”. Basarabeni din România care nu aveau acte care să confirme refugiul lor de până în anul 1940 erau sortiți la pribegie sau la trecerea cu traiul în RSS Moldovenească. Mulți din cei reveniți au fost aruncați de regim în Gulag: arestați, condamnați la munci forțate în lagăre sau deportați în Siberia și Kazahstanul de Nord.³⁵

În 1944, în altă conjunctură politică, tragedia s-a repetat:

„Știam ce politică se ducea în familie, tata avea așa o credință: dacă el în viață n-a făcut nimic rău, pentru ce să-l pedepsească cineva? Se mai vorbea că o să facă săpun... Nu știu, a fost o vorbă așa... Se vorbea că din boieri făceau săpun, adică, rușii făceau în 1941. Cei ridicați în 1941 au fost despărțiți la Tiraspol de familie.

Era vorba că prin *selsoviet* pe-acolo, că [și] noi am fost în lista din 1941, dar nu au mai dovedit ei, rușii să mai facă încă o deportare, că le-o-ncălcit războiul... Surorile ziceau să plecăm, să ne refugiem în România, că o să pățim să ne ducă în Siberia. Mama, fiind o mare gospodină, a început a pregăti pesmeți. Așa că prin martie 1943 noi am avut doi-trei saci de pesmeți. La mijlocul lui mart s-auzeau tunurile prin Ucraina și surorile au insistat să plecăm. Am plecat toată familia, cu bunicul Eugen, cu bunica Xenia, cu soția lui unchiul, că el era pe front în Crimeea, cu tanti Eufimia Saca³⁶, povestește Eugen Banaga, născut în satul Minceni, r-nul Rezina.

Surorile Valeria Grișenco și Olga Banaga victime ale regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească, născute în satul Dâșcova, r-nul Orhei, povestindu-și istoria rela-tează:

„În România au venit rușii și au spus așa: «Basarabeni – acasă!» S-a întors tata de la război și a spus că trebuie să plecăm. Dar de la primărie i-au pro-

³⁴ Arhiva MAE al României. Fond *Conferința de pace de la Paris*, vol. 126, f. 1.

³⁵ Lidia Pădureac, *Refugiați și repatriați basarabeni în studiile de istorii orală*, p. 51.

³⁶ Ludmila D. Cojocar, Virgiliu Bîrlădeanu, Studiu de caz. Eugen Banaga: „Visul nostru e Uni-real!”, in: Ludmila D. Cojocar (editor), *Arhivele memoriei: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii Moldova*. Vol. I, tom 1. Chi-șinău: Ed. Balacron, 2016, pp. 55-81.

pus tatei: «Domnule secretar, nu plecați! Veți suferi, dar nu plecați. Vă facem acte și plecați în Ungaria...» Dar mămica nu vroia – ea vroia acasă! Urcăm în tren, pornim spre casă și ajungem în gară la Chișinău. Când am ajuns la Chișinău – părinții au fost arestați. Pe tata l-au dus în lagăr și au prins a-l interoga: «De ce-ai plecat în România? Te-ai temut de noi?» Tăticul vorbea cu traducător. Strigau... Nevoie... Mi-a povestit mama că în sala unde-l interogau pe tata era o sobă cu gură așa mare – să nu înghețe rusul – și când tăticul i-a spus că așa a fost ordinul, rusul i-a ordonat să se bage cu capul în soba cea! Tata i-a replicat că acesta nu-i ordin... Eiii! S-a aruncat rusul la tata în spate, să-l bage cu capul în sobă, iar tata s-a scuturat și l-a trântit pe rusul acela în pământ. Și a fost bucluc! Mămica a fost eliberată, dar tăticul a fost judecat pentru șapte ani în lagăr, în Komi ASSR: pentru că s-a dus în România! A fost mama la judecată și ne-a povestit ea cum a fost... Tata nu ne-a povestit nimic. L-am rugat, odată, pe tata să-mi povestească și n-a vrut: «Voi ați suferit mult aici, nu trebuie să vă mai spun și suferințele mele. Numai eu să le știu...» [plânge!]³⁷

Concluzii

Zădărnicierea refugiului și ulterior organizarea deportărilor, inclusiv a celor care au căutat refugiul din calea terorii iminente, de către regimul sovietic s-a axat pe distrugerea, unei generații și a succesorilor acesteia. Tragediile personale, exprimate prin durerile și suferințele trăite de populația impusă în grabă să-și caute astfel refugiu, din frica pentru viața și securitatea lor și acelor apropiați, au fost amplificate ulterior de evenimentele de teroare ce au urmat, prin valul de deportări organizate de regimul sovietic. Drama acestor trăirii a fost resimțită de către refugiații care au revenit în localitățile de baștină, în 1941 după ce Armata Română a reușit, de moment, să izgonească forțele de ocupație sovietică din Basarabia, dar care s-au văzut nevoiți să se refugieze repetat peste Prut în 1944, odată cu ofensiva armatei sovietice.

În consecință, destinul basarabenilor expuși ocupației sovietice este marcat profund de cumulara celor două extremități tragice, exprimate prin iminența refugiului și inevitabilitatea deportărilor. Supliciu generat de pribegia populației băștinașe din Basarabia ocupată de sovietici, a fost amplificat ulterior de surghiunul fatal asupra acestora. Deportarea populației care anterior a căutat refugiu în urma ocupației sovietice din Basarabia este o manifestare atroce, lipsită de răgazul unei soluții fiabile. Paradigma acestei joncțiuni dintre aceste două evenimente separate și în același timp subsecvente exprimă dimensiunea, complexitatea și conținutul acestor procese în conjunctura perioadei istorice vizate. Astfel, abordarea destinului basarabenilor sub ocupația sovietică presupune percepția reală a dimensiunii dintre refugiu și deportare.

Dincolo de tragediile personale ale victimelor regimului și impactul devastator, pe moment și pentru viitor, suferința profundă a celor refugiați a generat consecințe catastrofale pentru societate, resimțite și astăzi. Totodată, cunoașterea fenomenului refugiului în preajma războiului și valorificarea impactului situațiilor de criză din trecut asupra so-

³⁷ Ludmila D. Cojocaru, Studiu de caz. Valeria Grișcenco și Olga Banaga: „Istoriile noastre”, in: Ludmila D. Cojocaru (editor), *Arhivele memoriei: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii Moldova*. Vol. I, tom 1. Chișinău: Ed. Balacron, 2016, pp. 9-54.

cietății, permite prevenirea și gestionarea unor asemenea crize, inclusiv, din perspectiva prezentului.

Summary: The annexation of the Romanian territories by the Soviet state in 1940 was carried out deliberately through violence and terror against the peaceful population, without having the slightest justification in this sense. The real character of Soviet regime is crystallized in the brutal attempt to officially accredit, even from the first days of the occupation, through violence, the inevitability of terror on the population of the Romanian territories annexed by the USSR in 1940, as well as through the imposition of ideologies based on false desiderata. Thus, the conditioned phenomenon of the social-economic and humanitarian crisis of proportions, generated by the brutal annexation by the USSR of Bessarabia, Northern Bucovina and Herța region, generated the process of the refuge of the population from the Romanian territories occupied. The personal tragedies, expressed through the pain and suffering experienced by the population forced to seek refuge in such a hurry, out of fear for their lives and security and those close to them, were later amplified by the terror events that followed, through the waves of deportations organized by the Soviet regime.